

The logo for 'matís' consists of the word 'matís' in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular background.

Fitusprengring í íslensku lambakjöti

/ Marbling of Icelandic lamb meat

Guðjón Þorkelsson
Aðalheiður Ólafsdóttir
Cecile Dargentolle
Óli Þór Hilmarsson

Skýrsla/Report Matís nr. 19-25

Nóvember 2025
ISSN 1670-7192
DOI nr. 10.5281/zenodo.17523798

Titill / Title	Fitusprengring í íslensku lambakjöti / Marbling of Icelandic lamb meat		
Höfundar / Authors	Guðjón Þorkelsson, Aðalheiður Ólafsdóttir, Cecile Dargentolle og Óli Þór Hilmarsson		
Skýrsla / Report no.	19-25	Útgáfudagur / Date:	4. nóvember 2025
Verknr. / Project no.	62790		
Styrktaraðilar /Funding:	Þróunarfé sauðfjárræktar		
Ágríp á íslensku:	<p>Haldið var áfram að kanna fitusprengringu og áhrif hennar á bragðgæði lambakjöts á Íslandi. Þróaður var myndakvarði til að meta fitusprengringu í lambavöðvum og hann notaður við mat á um 500 kældum skrokkum frá þremur ræktunarbúum í sláturhúsum haustið 2023. Einnig voru tekin sýni af hryggvöðvum og innanvöðvafita mæld í þeim með NIR-mælingu. Tekin var saman skýrsla um hraðvirkar aðferðir við mælingar á innanvöðvafitu í lambavöðvum. Skynmat var gert á 52 sýnum af lambahryggvöðva til að kanna áhrif fituflokka (2, 2 og 3+ samkvæmt reglum Evrópusambandsins) og kyns á bragð, lykt og áferð.</p> <p>Erfitt var vegna lítillar fitusprengringar að nota myndakvarða til að meta fitusprengringu í hryggvöðvum lamba. Fylgni á milli sjónmats og NIR mælinga var of lítil til að hægt sé að nota sjónmatið með áreiðanlegum hætti. Aðhvarfslíking var þróuð fyrir NIR mælingu sem mældi fitu með sæmilegri nákvæmni. Í sumum tilfellum en ekki öllum var munur á milli hrútlamba og gimbrarlamba í fitu í hryggvöðva. Meðalfita í hryggvöðva lamba eftir bæjum var 2,0%, 2,3% og 3,0%. Fita í hryggvöðva var á bilinu 0,4 – 8,0 % þ.e. töluerður breytileiki og hærri gildi en í fyrri mælingum. Munur á innanvöðvafitu á milli gimbrarlamba og hrútlamba var enginn á einu búi (2,01% og 1,99%) og seinni slátrun á öðru búi (3,11% á móti 3,07%) en töluerður á tveimur búum (2,94% á móti 1,99% og 2,90% á móti 2,10%).</p> <p>Hryggvöðvar lamba úr fituflokki 3+ höfðu tilhneigingu til að vera örlítið mýkri, safaríkari og meyrari en kjöt af lömbum úr fituflokkum 2 og -2. Niðurstaðan var ekki eins afgerandi niðurstaða og í svipaðri tilraun sem gerð var árið 2022. Kjöt af hrútlömbum hafði meiri fitulykt og þyngri lykt, og hafði einnig tilhneigingu til að hafa meiri súra lykt, meira fitu- og lifrabragð, og vera þurrara en kjöt af gimbrarlömbum.</p> <p>Upplýsingar um fitusprengringu í íslensku lambakjöti eru enn of takmarkaðar til að fá svör við því hvort taka eigi fitusprengringu inn í kynbótamarkmið.</p> <p>Ávinningur verkefnisins er fyrst og fremst reynsla, þekking og upplýsingar sem nýtast við frekari rannsóknir varðandi ræktunarstarf, vinnslu lambaskrokka og markaðssetningu lambakjöts.</p>		

<i>Lykilorð á íslensku:</i>	<i>Íslenskt lambakjöt, fitusprenging, kjötgæði</i>
<i>Summary in English:</i>	<p>Four-point visual grading scale was used to evaluate marbling in loin muscles (<i>m.l. dorsi</i>) in chilled carcasses of 500 lambs from three breeding farms. Correlation with NIR analyses of intramuscular fat was low. More training and development of NIR methodology is needed for future research and breeding for higher intramuscular fat. Analysed intramuscular fat was between 0,4 and 8% and the average for the three farms was 2,0%, 2,3% and 3% respectively with great variation within each group. So, there may be a potential for genetic selection for higher intramuscular fat.</p> <p>The influence of EUROP carcass fat grade (2, 2 and 3+) of slaughter lambs on eating quality of loin muscles (<i>m l.dorsi</i>) was studied. Samples of loin muscles of carcasses of ewe and ram lambs were evaluated using descriptive sensory analysis to determine eating quality. No differences in eating quality attributes between fat grades were observed but meat from grade 3+ had the tendency to be a little juicier, softer and more tender.</p> <p>The first aim of the project was to gather information and develop methodology and gain experience to be able to the answer if intramuscular fat should be a breeding goal to improve eating quality of Icelandic lamb meat. That is too early to say. Much more work needs to be done, and information are still too limited to say so.</p> <p>Meat from ram lambs had stronger odour (fatty and heavy) the meat from ewe lambs. No gender differences in intramuscular fat were observed in between ewe lambs and ram lambs (2,01% vs 1,99%) from two farms (2,01% versus 1,99% 3,11% versus 3,07%) while a difference was observed at two farms (2,94% versus 1,99% and 2,90% versus 2,10%).</p> <p>The second aim was to determine if by implementing subgroups of fat grades of carcasses the meat could be more separated into quality groups for processing and marketing purposes. About 85% of the lamb carcasses produced in Iceland are within main fat groups 2 and 3. Subgroup 3+ might be 15% of the total production. Meat from that group had tendency to be juicier and more tender supporting results from the year 2022.</p>
<i>English keywords:</i>	<i>Icelandic lamb, marbling, meat quality</i>

Efnisyfirlit

1. Inngangur.....	1
1.1. Sjónmat á fitusprengingu.....	3
1.2. Aðhvarfslíkingar fyrir NIR mælingar.....	5
1.3. Rannsóknir á fitusprengingu.....	6
1.4. Markmið.....	9
2. Framkvæmd.....	10
2.1. Undirbúningur fyrir fitumælingar.....	10
2.1.1. Kvarði fyrir sjónmat á fitusprengingu.....	10
2.1.2. Aðhvarfslíking fyrir NIR mæli.....	11
2.2. Sjónmat og sýnataka.....	11
2.3. Áhrif kyns og undirflokka í Evrópumati á fitu í lambaskrokkum á fitu í hryggvöðva og bragðgæði.....	12
2.3.1. Sýnataka.....	12
2.3.2. Skynmat.....	13
2.4. Tölfræðilegt uppgjör.....	14
3. Niðurstöður.....	15
3.1. Aðhvarfslíking til að mæla fitu í lambakjötssýnum með NIR.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Sjónmat á fitusprengingu og mælingar á innanvöðvafitu með NIR.....	15
3.3. Skynmat.....	18
5. Umræða og ályktanir.....	22
6. Þakkarorð.....	23
7. Heimildir.....	23

1. Inngangur

Markmið með kynbótum á sauðfé á Íslandi eru að¹:

„framrækta þá eiginleika sem mestu máli skipta fyrir sjálfbæra og hagkvæma sauðfjárframleiðslu hverju sinni“.

Varðandi kjötgæði eru þau:

“að rækta þéttholda og bollangt fé, þ.e. langt m.v. legglengd, með þykka vöðva samfara hóflegri fitu og léttum beinum. Stefnt skal að því að nær allir innlagðir dilkar fari í holdfyllingarflokk R eða betri, þar af 60% í holdfyllingarflokk E og U. Hvað fituflokkunina snertir skal stefnt að því að 90% innlagðra dilka fari í fituflokka 2 og 3. Jafnframt þarf að huga að því að bragðgæði íslenska dilkakjötsins haldi sér”.

Ræktun fyrir meiri holdum og hóflegri fitu hefur skilað miklum árangri. Árið 2023 fóru 47% skrokka í fituflokk 2 og 42% í fituflokk 3 eða samtals 89%. 1,5% fóru í fituflokk 1, 8,5% í 3+ og 1% í flokk 4 og 0,1% í flokk 5. Í holdfyllingarflokk R, U og E fóru 96% lambaskrokka þar af rúmlega 40% í E og U. Árið 2023 fóru um 86% innlagðra dilka í holdfyllingar og fituflokka í samræmi við ræktunarmarkmið (tafla 1). Í magni gerði það um 85% af framleiddu lambakjöti (tafla 2).

Tafla 1. Prósent skrokka innlagðra dilka árið 2023 í holdfyllingar og fituflokkum í samræmi við ræktunarmarkmið

		Fitumat		
		2	3	Alls
Hold- fylling	E	1,11	4,60	5,7
	U	12,4	22,5	34,9
	R	30,9	14,7	45,6
	Alls	44,4	41,8	86,2

¹ <https://www.rml.is/is/kynbotastarf/saudfjarraekt/raektunarmarkmid>

Tafla 2. Prósent af magni lambakjöts árið 2023 í holdfyllingar og fituflokkum í samræmi við ræktunarmarkmið.

		Fitumat		
		2	3	Alls
Holdfylling	E	1,2	5,4	6,5
	U	12,2	24,6	36,8
	R	27,0	15,0	42,0
	Alls	40,4	45,0	85,4

Erlendis er ræktun fyrir meiri vöðva og minni fitu talin valda lakari bragðgæðum (minni meyrni og safa) lambakjöts vegna minni fitu í vöðva. Þessu er haldið fram bæði í Ástralíu og á Nýja Sjálandi. Þar hefur verið lagt til og verið byrjað á að taka eiginleika sem tengjast bragðgæðum inn í kynbótastarf í sauðfjárrækt. Innanvöðvafita skiptir þar miklu máli (Pannier et al. 2014).

Fita í hryggvöðvum íslenskra lamba hefur á síðustu árum mælst að meðallagi um 1,9% sem er frekar lágt. Hún hefur til samanburðar mælst að meðaltali 2,69% í hryggvöðva nýsjálenskra lamba (Craigie et al. 2017) og 4,2% í áströlskum lömbum. **Heimild.**

Regluleg gagnasöfnun til að mæla arfgengi og erfðaframarir er erfiðleikum háð vegna þess að ekki hafa verið til aðferðir til að mæla fitu í vöðva lambaskrokka strax eftir slátrun eins og er í vöðvum nautgripaskrokka. Þó er byrjað að nota hraðvirkar mælingar til að segja til um innanvöðvafitu í lambakjöti (Johnson et al. 2023). Mesta áskorunin er að þróa aðferðir til að mæla skrokka á sláturlínu. Aðferðirnar þurfa að virka án þess að skera á skrokkana, vera mjög hraðvirkar, nákvæmar (precise/consistent) og öruggar þ.e. mæla rétt gildi (Accurate).

Skýrsla hefur verið tekin saman um þróun á mælum sem Meat and Livestock Australia og opinberir aðilar hafa stutt þróun og byggja á mismunandi tækni. Einn mælir hefur verið vottaður og er í prófun/notkun í nokkrum sláturhúsum í Ástralíu og Nýja Sjálandi. Mælirinn er frá Meqprobe og byggir á að nemum er stungið í heitan hryggvöðva á sláturlínu sem meta innanvöðvafitu með leysitækni. Aðrir mælur t.d. ljósmælir (OCT) sem byggir á aðlögun nála

sem notaðar hafa verið við myndgreininga í lækisfræði til að mæla innanvöðvafitu og aðra eiginleika og segulómmælir (NMR) eru enn í þróun (Guðjón Þorkelsson 2024).

1.1.Sjónmat á fitusprengingu

Sjónmat á fitusprengingu á lambahryggvöðvum hefur eingöngu verið notað í afmörkuðum rannsóknum eða afkvæmarannsóknum en ekki við daglegt gæðamat í sláturhúsum eins og gert er fyrir nautakjöt og svínakjöt í mörgum löndum. Þróun og notkun á myndakvarða fyrir lambakjöt er mjög erfið því fitusprengingin er mun minni en í sumu nauta- og svínakjöti. Ekki eru til staðlaðir myndakvarðar til að meta fitusprengingu í lambavöðvum eins og fyrir nautavöðva.

Opinberir kvarðar fyrir nautakjöt eru notaðir m.a. í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu og Japan. Í Ástralíu eru tveir kvarðar. Kvarði A er frá 0 til 9, sem samsvarar 0-21% innanvöðvafitu og kvarði B sem er fyrir Japansmarkað er upp í 12 sem samsvarar 50% innanvöðvafitu (Mynd 1).

Mynd 1. Myndakvarðar fyrir sjónmat á fitusprengingu á nautakjöti í Ástralíu. Kvarði A er mest notaður en kvarði B er fyrir Japansmarkað².

² https://issuu.com/sbtstbts/docs/sbts_tbts_autumn_news_update_2020_low_res/s/10247406

Mynd 2 sýnir muninn á kerfunum í Banaríkjunum (USDA), Ástralíu (Ausmeat) og Japan (BMS) og samspil fitusprengingar með sjónmati við magn efnamældrar fitu. Fitusprengring í lambakjöti myndi lenda á neðsta hluta kvarðanna.

Mynd 2. Samspil sjónmats á fitusprengringu og efnamældrar fitu í hryggvöðva nautagripaskrokka samkvæmt kerfum í Banaríkjunum, Ástralíu og Japan²

Staðlar fyrir fitusprengringu í svínakjöti í Bandaríkjunum samsvara 1-10% fitu í vöðva (Mynd 3).

Mynd 3. Staðlar fyrir sjónmat á fitusprengringu í svínakjöti í Bandaríkjunum³

Tveir skalar fyrir mat á fitusprengringu í lambavöðvum fundust við leit í vísindagreinum. Annar þeirra (mynd 4) er úr rannsókn frá Nýja Sjálandi (Guy, McGilchrist, and Brown 2019). Hækkun um eitt stig á kvarðanum samsvaraði 0,83% hækkun á efnamældri innanvöðvafitu. Einn þjálfmaður einstaklingur sjónmat öll sýnin í rannsókninni (n=1140). Fylgnin milli sjónmats og mældrar fitu var mjög há (0,99). Arfgengi sjónmats á fitusprengringu var 0,28 og erfðafylgni á milli sjónmats og fitumælinga var 0,94. Höfundar ályktuðu að hægt væri að nota sjónmat á fitusprengringu til að meta innanvöðvafitu í afkvæmarannsóknum.

³ <https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/PorkQualityStandards.pdf>

Mynd 4. Kvarði fyrir fitusprengingu í lambakjöti (a) og tengsl við efnamælda innanvöðvafitu(b).

Mynd 5. Kínverskur kvarði fyrir sjónmat á fitusprengingu.

Hinn kvarðinn er úr rannsókn frá Kína (Wang et al. 2022), (Mynd 5). Meðalfita fyrir vöðva í sjónmatsflokkum 0 og 1 var 3,69% og 3,56% fyrir 2 og 3 og 4,40% fyrir sjónmatsflokka 4 og 5.

1.2. Aðhvarfslíkingar fyrir NIR mælingar

Við NIR mælingar þarf að gera aðhvarfslíkingar sem spá fyrir um prósent fitu í vöðvasýnum. Viðmiðið er % innanvöðvafita mæld við viðurkenndri efnagreiningaraðferð. Nákvæmni aðhvarfslíkinganna fer eftir því hversu mörg sýni hafa verið efnagreind og breiddinni í fitumagni.

Það er mikil áskorun að mæla sýni með mjög lága fituprósentu eins og í lambahryggvöðva og módelin geta oft verið frekar ónákvæm. Í úttekt mælingum á innanvöðvafitu í 26 rannsóknum með mismunandi NIR mælum við ólíkar aðstæður á Nýja Sjálandi reyndist útskýringarstuðull (R²) á bilinu 0,11 til 0,86. Meðalstaðalskekkja spálíkans sem var gert var 0,46% og hægt var að nota það til að flokka sýnin með lága fitu (undir 2%), meðalfitu (2-3%) og háa fitu (yfir 3%). Skýringarhlutfall (coefficient of determination) var aðeins 0,53 sem skýrist af fáum sýnum í mörgum rannsóknum (Hitchman et al. 2021).

Í kynbótastarfi og afkvæmarannsóknum hefur verið skorið þvert í hryggvöðva til að meta fitusprengingu eða til að gera NIR mælingu beint á vöðvum skrokka í sláturhúsi eða til að taka sýni til NIR mælinga og venjulegra efnagreininga eins og gert var í rannsókn á Íslandi árið 2016 (Þorkelsson, Eypórsdóttir, and Einarsson 2019).

1.3. Rannsóknir á fitusprengingu

Á síðustu árum hefur áhugi á áhrifum fitusprengingar á gæði lambakjöts hefur aukist. Framleiðendur og vísindafólk í Ástralíu eru þar langmest áberandi. Þar í landi er verið að nota fitusprengingu til að skapa lambakjöti sérstöðu á alþjóðamarkaði fyrir meiri bragðgæði og þá hærra verð. Ræktunarstarf gengur út á minni yfirborðsfitu og meiri innanvöðvafitu. Sama á við aðra hluta virðiskeeðjunnar. Þ.e. þróun á mælum til að mæla fitusprengingu á sláturlínu og svo vinnslu og markaðsetningu út frá reiknaðri bragðgæðaeinkunn.

Niðurstöður rannsóknar sem birt var árið 2007 benda til að minnst 5% fitu í vöðva þurfi til að tryggja að lambakjöt sé meyrnt með 90% nákvæmni (Hopkins o.fl. 2007). Þetta 5% gildi er notað sem viðmið í flokkunarkerfi Meat Standard Australia fyrir lambakjöt í Ástralíu (Pannier o.fl 2018b). Mynd 6 sýnir áhrif fitu í lambavöðva á dóm neytenda í Ástralíu á kjötgæðum. Einkunnir fyrir meyrni, bragð, safu og heildargeðjun hækkðu með vaxandi fitu frá 2,5% - 7,0% (Pannier o.fl. 2014).

Mynd 6. Samband innanvöðvafitu og mat neytenda á meyrni, safu, bragð, lykt og heildargeðjun hryggvöðva lamba í Ástralíu (Pannier o.fl. 2014).

0-100 skali var notaður við neytendaprófanirnar. Á myndinni byrjar skalinn fyrir einkunnir neytenda á 60 sem ýkir breytinguna sem vaxandi fita hefur á gæðin. Þannig breytist meðaleinkunn fyrir meyrni um 5 stig, meðaleinkunn fyrir safu um 10 stig, meðaleinkunn fyrir bragð um 8 stig, meðaleinkunn fyrir lykt um 1 stig og meðaleinkunn fyrir heildargeðjun um 9 stig þegar fitan í vöðva fer úr 2,5% í 7%.

Svipaðar niðurstöður hafa fengist í öðrum löndum. Árið 2017 var birt skýrsla um innanvöðvafitu í hryggvöðva 8-9 mánaða gamla lamba úr afkvæmarannsóknum í mismunandi framleiðslukerfum á Nýja Sjálandi (1705 lömb). Gildin fyrir innanvöðvafitu voru á bilinu 0,91-6,42% og meðaltalið var 2,69%. Í skýrslunni var bent á að 2,5-3,0% fita væri æskilegust miðað við aðstæður í Nýja Sjálandi (Craigie o.fl. 2017).

Í rannsókn frá Nýja Sjálandi var ályktað að stefnt skuli að meiri innanvöðvafitu en 3% til að hámarka bragðgæði sérstaklega fyrir þá markaði sem borga mest. Einkunn fyrir heildargæði hækkaði mikið þegar fitan nálgast 3% og náði hæsta gildi við 4% fitu. (Realini o.fl.2021). Í skoskri rannsókn hækkaði einkunn hjá þjálfuðum skynmatsdómurum fyrir safu og bragð af lambakjöti með vaxandi fitu í vöðva. Bestu gildin fyrir áferð og heildareinkunn fyrir bragðgæði fengust þegar innanvöðvafita var á milli 3-5% (Lambe o.fl.2017). Þessi gildi eru hærri en lagt

var til í opinberri skýrslu í Bandaríkjunum fyrir 30 árum sem miðaði við 2% í lambalærum og 3% fitu í lambahryggjum til að tryggja ásættanleg bragðgæði (Savell og Cross 1988).

Lítill tengsl eru á milli fituflokka í Evrópumati og fitu í vöðva. Matið flokkar skrokkana út frá hlutfalli vöðva, fitu og beina en ekki atriðum sem hafa bein áhrif á bragðgæði eins og fitusprengingu. Þannig skýrðu fituflokkar aðeins hluta af breytileikanum í fitusprengingu hryggvöðva nauta eða 32%, 46%, 34% og 21% fyrir allar tegundir nautgripa, ungneyta, kvíga og geldra nauta. Mælt var með því að kjötiðnaðurinn í Evrópu tæki upp mat á fitusprengingu eins og gert er í Ástralíu til að meta kjötgæði til að geta metið betur verðmæti kjötskrokka (Liu o.fl. 2020).

Síðan er spurning hvort taka eigi fitu í hryggvöðva inn í kynbætur, gæðamat og flokkun á lambaskrokkum á Íslandi. Mæling fitusprengingar á sláturlínum er enn sem komið er óraunhæfur kostur. Mæling með NIR mælingum á vinnslulínum er möguleiki til að flokka hryggi eftir fitusprengingu. Auðvelt er að flokka eftir kyni lamba því líklega er kjöt af gimbrarlömbum fitusprengdara en af hrútlömbum. Sennilega er hægt að kynbæta fyrir fitusprengingu. Ungur aldur við slátrun veldur því að fita í vöðva verður hins vegar ekki mjög mikil. Á móti kemur hins vegar að gæði eins og litur, bragð, lykt og meyrni eru meiri í yngri lömbum. Eina sem vantar er safinn.

Nákvæmar upplýsingar skortir um fitu í íslensku lambakjöti t.d. um muninn á hrútlömbum og gimbrarlömbum. Í rannsókn frá árinu 1998 var meðalfita í hryggvöðva u.b.b. 5 mánaða gamalla hrútlamba 2,0% en 2,6% í gimbrarlömbum (Berge et al. 2003). Aldur hafði einnig áhrif. Fita í 10,5 mánaða lömbum mældist 3,35%. Innanvöðvafita í íslensku lambakjöti er lítil og fyrir neðan þau gildi sem nefnd eru í erlendum rannsóknum, en upplýsingar um innanvöðvafitu eru takmarkaðar. Erfitt er að fullyrða hvort mikil árangur í vali gegn fitusöfnun og fyrir vöðvavexti hafi haft áhrif á fitu í vöðva íslenskra lamba. Meðaltal fitu tæplega 800 lamba árið 2016 var 1,86% sem er frekar lágt (Guðjón Þorkelsson, Emma Eypórsdóttir og Eypór Einarsson 2019).

Til fróðleiks má nefna að 5% viðmið fyrir fitu í hryggvöðva kinda í Ástralíu er fengið úr rannsókn á 5 – 68,5 mánaða lömbum og fullorðnu fé (Hopkins et al. 2006). Fita í hryggvöðva lamba í tveimur afkvæmarannsóknum á Nýja Sjálandi hefur mælst að meðaltali 2.69% og 3.07% (Johnson et al. 2023).

Haustið 2021 og árið 2023 var unnið verkefni á Íslandi sem hafði það markmið að kanna áhrif 15 punkta fitumats á lambaskrokkum á fitu í hryggvöðva, bragðgæði og áferð hans. Hryggvöðvar í fituflokki 3+ í Evrópumati voru marktækt mýkri, meyrari og safaríkari en úr öðrum flokkum. Hryggvöðvar úr fituflokki 2- voru minnst meyrir og minnst safaríkir af öllum flokkunum. Athyglisvert er að um 18% af skrokkunum af hrútlömbum sem slátrað var í seinni slátrun á tilraunabúi LBHÍ fóru í Evrópu-undirflokkinn 3+. Hugsanlega eru tækifæri að endurskoða fituflokkunina og vinna þetta kjöt og selja sem sérstaka gæðavöru. Lítið samband var á milli fituflokkunar og fitu í vöðva. Lítil fita mældist í hryggvöðva eða á bilinu 1,1% - 3,6% og að meðaltali 1,9% sem er í samræmi við fyrri rannsóknir (Þorkelsson, Eyþórsdóttir, and Einarsson 2019) . Ástæðan getur verið ungur aldur við slátrun, íslenska sauðfjáarkynið og hugsanlega ræktun fyrir miklum vöðva og magurra kjöti.

1.4. Markmið

Markmið rannsóknarinnar voru:

- Að þróa myndakvarða til að meta fitusprengingu í lambahryggvöðvum og þjálfarstarfsfólk Matís í að nota hann.
- Taka sýni af hryggvöðvum og efnamæla fitu í þeim til að reikna út aðhvarfslíkingu til að nota við NIR mælingu á fitu.
- Taka út og semja skýrslu um mismunandi aðferðir til mælingar á innanvöðvafitu í lambaskrokkum á sláturlínu eða sláturlömbum.
- Sjónmeta og efnamæla fitu í hryggvöðva lamba úr afkvæmarannsóknum, til að afla upplýsinga um hvort það er hægt að rækta fyrir fitusprengingu.
- Kanna áhrif kyns sláturlamba og fituflokka 2-, 2og 3+ skv. Evrópumati á bragðgæði hryggvöðva til að fá upplýsingar sem geta nýst til að ákveða hvort ráðast eigi í endurskoðun á reglum og leiðum við kjötmat, kynbótastarf og vinnslu og sölu á lambakjöti.

2. Framkvæmd

Framkvæmd verkefnisins skiptist í fjóra hluta (mynd 7):

- Undirbúningur fyrir sjónmat á fitusprengingu og mælingar á fitu í vöðva með NIR
- Sjónmat á fitusprengingu hryggvöðva lamba frá þremur afkvæmarannsóknabúum og mælingar á innanvöðvafitu í vöðva
- Söfnun upplýsinga og gerð skýrslu um hraðvirkar aðferðir til að mæla innanvöðvafitu lambaskrokka í sláturhúsum (Guðjón Þorkelsson 2024)
- Áhrif kyns og fituflokka á bragðgæði lambahryggvöðva mæld með skynmati

Mynd 7. Fitusprenging 2023. Yfirlit verkþátta

2.1. Undirbúningur fyrir fitumælingar

2.1.1. Kvarði fyrir sjónmat á fitusprengingu

Ákveðið var að nota myndir úr opinberum kvarða USDA fyrir nautakjöt. Notast var við fjórar myndir (mynd 8)⁴.

⁴ <https://agtech.folio3.com/blogs/grades-of-meat/>

Mynd 8. Myndir sem voru notaðar til að sjónmeta fitusprengingu hryggvöðva sláturlamba

2.1.2. NIR mæling á fitu í hryggvöðva

NIR mælir “Multi Purpose Analyzer (MPA) (Serial number 2006507) frá Bruker var notaður við mælingarnar. Hann var með “NIR pistólu” til að mæla hökkuð sýni af lambavöðvum. Um 100 sýni af lambavöðvum og lambakjöti voru bæði mæld með NIR mæli og efnagreind til að búa til sem nákvæmasta líkingu til að mæla fitu í vöðva. Fita í mældu sýnunum sem notuð voru fyrir aðhvarfslíkinguna fyrir fitu í lambavöðvum var á milli 0,57 til 32,9%. Opus hugbúnaður frá Bruker var notaður til að tengja saman NIR mælingar og fitu í lambavöðvum með því að búa til partial least squares (PLS) aðhvarfslíkingu. Fita í sýnum var efnagreind með petroleum eter útdrætti eftir sýruhýdrólýsu⁵.

2.2. Sjónmat og sýnataka

Sjónmat á fitusprengingu og sýnataka vegna fitumælinga var gert daginn eftir slátrum á hryggvöðvum í skrokkum sláturlamba frá þremur ræktunarbúum. Skorið var þvert á hrygginn

⁵ NMKL aðferð nr. 160,1998

við 12.rif. Tveir starfsmenn Matís mátu fitusprengingu út frá út frá myndakvarðanum. Um 10 sentimetra þykk sneið af hryggvöðva var skorinn úr skrokkunum og sett í merktan vakúm-poka og þeim pakkað. Sýnin voru hraðfryst sama dag eða daginn eftir við komuna á Matís í Reykjavík. Upplýsingar um sýnin eru í töflu 3.

Tafla 3. Fjöldi sýna vegna sjónmats og mælinga á fitu í hryggvöðva lamba frá þremur ræktunarbúum haustið 2023

Slátturdagur	Bær	Höfuðlag	Sjónmat	Efnagreining
23.9.2023	1	Kollótt	200	194
29.9.2023	2	Kollótt	100	35
23.10.2023	2	Kollótt	94	90
29.9.2023	3	Hyrnt	200	168
Alls			594	487

Sýni voru látin þiðna í kæli yfir nótt snyrt, hökkuð og fita mæld með NIR.

2.3. Áhrif kyns og undirflokka í Evrópumati á fitu í lambaskrokkum á fitu í hryggvöðva og bragðgæði.

2.3.1. Sýnataka

Tekin voru sýni af hryggvöðvum (með pH24 undir 5,8) skrokka sem yfirkjötmatismaður hafði metið í seinni sláttun á lömbum frá Hestbúinu samkvæmt töflu 4. Það var gert daginn eftir sláttun.

Tafla 4. Fjöldi sýna í rannsókn á áhrifum kyns slátturlamba og fituflokka lambaskrokka á bragðgæði hryggvöðva.

	Fituflokkar		
Kyn	2-	2	3+(ES)
Gimbrarlömb	10	10	10
Hrútlömb	10	9	3

Hryggvöðvar voru merktir og þeim pakkað í loftdregnar umbúðir og látnir meyrna í 6 daga við 2°C fyrir hraðfyrstingu og geymslu við -25°C.

2.3.2. Skynmat

Lambakjötið var eldað þannig að hryggvöðvar með fitu í loftdregnum umbúðum voru settir í hitabað við 68°C í 75 mínútur (kjarnhiti 68°C). Eftir eldun voru vöðvar teknir úr pokum, fitu flett af, og sýni skorin úr vöðvunum fyrir skynmat. Hvert sýni var um hálf 2 cm sneið af hryggvöðva (um 20 – 30 g biti), sett strax í 140 ml álbox og borið fram heitt fyrir dómara. Á hverjum skynmatsfundi voru öll sýni fyrir hvern dómara bitar af sama stað úr hryggvöðva. Öll sýni voru dulkóðuð með þriggja stafa númeri og metin í tilviljanakenndri röð.

Kjötið var metið með myndrænni greiningu (Generic Descriptive Analysis - GDA, Lawless and Heymann, 2010). Þrettán dómara tóku þátt í skynmatinu. 7 til 11 dómara hverju sinni. Allir dómaraarnir voru þjálfaðir í skynmati og reyndir í myndrænni greiningu (ISO 8586, 2023). Skynmatsskalinn samanstóð af 17 skynmatspáttum sem er lýst í töflu 5.

Fyrir hvert sýni var styrkur hvers skynmatspáttar metinn á 15 sentimetra línulegum skala sem í úrvinnslu var breytt í númeraðan skala frá 0 til 100. Forritið FIZZ (Version 2.51C, 1994-2018, Biosystèmes) var notað til söfnunar skynmatsgagna en frammistaða dómara og skynmatshóps var metin með aðstoð forritsins Panelcheck (V1.3.2, Nofima, Tromsø, Norway).

Tafla 5. Skynmatsþættir fyrir myndræna greiningu (GDA) á elduðum lambahryggvöðva, skilgreiningar á þeim og skalaendar.

Skynmatsþáttur	Skali	Skilgreining
----------------	-------	--------------

Lykt

Steikarlykt	Engin Mikil	Steikt lambakjöt
Súr lykt	Engin Mikil	Súr lykt af fersku lambakjöti
Fitulykt	Engin Mikil	Lambafita
Lifrarlykt	Engin Mikil	Lambalifur, blóð, járn
Pung lykt	Engin Mikil	Pung lykt, blaut ull, hrútalykt

Útlit

Litur	Ljóst Dökkt	Litur á skurðfleti sýnis
-------	----------------	--------------------------

Bragð

Steikarbragð	Ekkert Mikið	Steikt lambakjöt
Súrt bragð	Ekkert Mikið	Súrt bragð af fersku lambakjöti
Fitubragð	Ekkert Mikið	Lambafita
Sætt bragð	Ekkert Mikið	Sætt bragð
Lifrarbragð	Ekkert Mikið	Lambalifur, blóð, járn
Pungt bragð	Ekkert Mikið	Pungt bragð, blaut ull, hrútabragð

Áferð

Mýkt	Stinnt Mjúkt	Fyrsta bit - skerið bita úr miðju sýninu og bítid þvert á vöðvatrefjar
Meyrni	Seigt Meyrt	Hversu seigt eða meyr er kjötið við tyggingju
Safi	Þurrt Safaríkt	Þurr- dregur safu úr munni, safaríkt- gefur frá sér safu
Maukkennt	Ekkert Mikið	Mauk, kindakæfa

2.3.3. Tölfræðilegt uppgjör

Munur milli tilraunahópa í skynmati var metinn með tölfræðiaðferðinni One Way ANOVA og eftirprófið Duncan's próf var notað til að skoða marktækan mun milli hópa. Forritið Unscrambler (Version 11.0, Camo Analytics AS, Bedford, Massachusetts) var notað til að gera höfuðþáttgreiningu á gögnunum (Principal Component Analysis - PCA). Öryggismörk voru sett við 95%.

3. Niðurstöður

3.2. Sjónmat á fitusprengingu og mælingar á innanvöðvafitu með NIR

Mjög lítil fitusprenging var í hryggvöðvum lambanna í tilrauninni (tafla 6). Um 80% allra hryggvöðva fengu lægstu einkunn eða 1 í sjónmati á fitusprenging eða frá 52% til 96% eftir bæjum og sláturtíma (aldri við slátrun). Um 19% sýna fengu 2 í einkunn fyrir fitusprengingu eða frá 4% til 46% eftir bæjum. 1% mælinga gáfu 3 í einkunn fyrir fitusprengingu það var allt frá einum bæ sem var með 3% sýna í þessum flokki.

Tafla 6. Sjónmat á fitusprengingu í hryggvöðva lamba eftir bæjum (% í hverjum flokki)

Bær	Fitusprengingarflokkur			Alls
	1	2	3	
1	96	4	0	100
2. Fyrri slátrun	65	31	4	100
2. Seinni slátrun	52	46	2	100
3	84	16	0	100
Alls	80	19	1	100

Breytileiki í fitusprengingu hryggvöðva sláturlamba ætti að vera nógu mikil til að hægt sé að rækta fyrir meiri innanvöðvafitu og þá um leið kjötgæðum. Þetta þarf að kanna betur og mat á fitusprengingu og mælingar á fitu með NIR þurfa að vera áreiðanlegar þegar sýni með 1-5% innanvöðvafitu eru mæld því fylgnin við NIR mælingu á fitu var mjög lág eða 0,10 til 0,18 eftir bæjum sem kemur á óvart. Hún hefur mælst allt að 0,90 í öðrum rannsóknum (Hocquette o.fl.2010) og 0,99 í einni rannsókn á Nýja Sjálandi (Guy, McGilchrist, and Brown 2019).

Tafla 7 sýnir helstu niðurstöður úr mælingum á innanvöðvafitu á hryggvöðva lambanna í tilrauninni. Á tveimur bæjum var meðaltalið svipað lágt og mælst hefur í fyrri tilraunum á síðustu árum 2,01 og 2,21 % en á þeim þriðja var það töluvert hærra eða 3,11%. Hæstu gildin voru töluvert hærri en mælst hafa áður.

Tafla 7. Prósent fita í hryggvöðvum lamba frá þremur ræktunarbúum 2023.

Bær	1	2	3
Fjöldi sýna	196	92	167
Meðaltal	2,01	3,11	2,20
Staðalfrávik	0,88	1,79	1,43
Lægsta gildi	0,68	0,62	0,39
Hæsta gildi	5,67	12,1	7,96
Fylgni við sjónmat	0,10	0,13	0,18

Í töflum 8 til 10 eru meðaltöl og staðalfrávik í % fitu í hryggvöðvum eftir lambsfeðrum á búunum þremur. Það gæti verið munur á milli búa og einnig eftir lambsferðum. Meðaltölin eru lág og lítill breytileiki á milli lambsfeðra á bæ 1. Meðaltölin eftir lambsfeðrum eru svipuð á bæ 2 þótt tveir hrútar skeri sig úr með meðaltölin 2,58% og 2,74%. Hæstu meðaltölin eftir lambsfeðrum voru á bæ 2 eða á bilinu 2,51% til 3,40%. Breytileikinn gæti verið til staðar til að rækta fyrir meiri fitu í hryggvöðva jafnvel án þess að fita utan á skrokknum verði meiri. Fjöldi sýna eftir lambsfeðrum var mög lítil og enn á eftir á þróa betur NIR mælingu á lambahryggvöðvum. Því er ekki hægt að draga miklar ályktanir af þessari rannsókn.

Tafla 8. Áhrif lambsfeðra í fitu í hryggvöðva sláturlamba frá bæ 1 haustið 2023.

Hrútur	Fjöldi	Meðaltal	Staðalfrávik
20-089	15	1,87	0,70
20-090	21	1,82	0,94
20-094	11	2,39	1,19
20-324	12	2,32	0,64
21-053	15	2,08	0,82
21-055	15	1,98	0,95
21-131	10	2,23	0,77
22-062	13	1,80	0,65
22-064	20	1,90	0,80

Tafla 9. Áhrif lambsfeðra á fitu í hryggvöðva sláturlamba frá bæ 2 haustið 2023.

Hrútur	Fjöldi	Meðaltal	Staðalfrávik
20-908	12	2,79	1,32
21-005	8	3,40	0,75
22-024	6	2,57	0,97
22-028	17	2,51	0,82
22-029	8	3,06	0,92

Tafla 10 Áhrif lambsfeðra í fitu í hryggvöðva sláturlamba frá bæ 3 haustið 2023.

Hrútur	Fjöldi sýna	Meðaltal	Staðalfrávik
151	10	2,58	1,95
683	8	2,17	1,22
684	7	2,01	1,20
688	6	1,54	0,50
690	6	1,98	0,83
693	10	1,68	0,79
698	9	2,11	1,24
699	9	2,41	1,40
702	8	2,25	0,78
703	13	1,78	1,20
705	9	2,74	1,64
706	16	2,01	0,99
899	6	1,75	0,64

Kyn sláturlamba hafði í tveimur tilvikum ekki áhrif á hlutfall fitu í hryggvöðva sláturlamba og í tveimur tilvikum hafði kyn áhrif (Tafla 12). Munurinn var töluverður þegar hann var til staðar. Aldur við slátrun gæti einnig haft áhrif eins og sést á muninum á innanvöðvafitu í fyrir og seinni slátrun á búi 2.

Tafla 12. Áhrif kyns og bæja á fitu í hryggvöðva sláturlamba

Bær	Sláturdagur	Gimrarlömb			Hrútlömb		
		Fjöldi sýna	Meðaltal	Staðalfrávik	Fjöldi sýna	Meðaltal	Staðalfrávik
1	29.9.2023	66	2,02	0,83	128	1,99	0,91
2	29.9.2023	19	2,94	1,05	16	1,99	1,42
2	23.10.2023	50	3,11	1,73	40	3,07	1,79
3	20.9.2023	32	2,90	1,96	134	2,10	1,40

3.3. Skynmat. Áhrif kyns og undirflokka í Evrópumati á fitu í lambaskrokkum á bragðgæði.

Mikill breytileiki var í eiginleikum kjöts milli lamba og er sá breytileiki mun meiri en munur milli fituflokka eða kynja. Almennt hafði kjötið í þessari tilraun einkennandi steikarlykt og -bragð, greinilega lifrarlykt, súra lykt, fitulykt, og örlítinn vott af þungri lykt. Bragð einkenndist af steikarbragði, og greinilegu súru bragði og lifrarbragði. Vottur var af fitubragði og sætu bragði en mjög lítið þungt bragð fannst. Kjötið var í meðallagi mjúkt, meyrnt og safaríkt, og örlítið maukkennt við tyggingu. Lýsingarnar eru hefðbundnar fyrir íslenskt lambakjöt og benda til að ekkert athugavert hafi verið við lykt, útlit, bragð eða áferð kjötsins í tilrauninni.

Að meðaltali var ekki munur í lykt, bragði eða áferð eftir fituflokkum (tafla 9). Munur í lit var á mörkum marktækni og hafði fituflokkur +3 örlítið dekkri lit en fituflokkur -2.

Á myndum 9 og 10 eru niðurstöður höfuðþáttagreiningar. Þar sést að höfuðþáttur 1 (PC 1) skýrir út 51% af breytileika gagnanna sem er mest vegna dreifingar í áferðarþáttunum mýkt, safu og meyrni (mynd 3). Höfuðþáttur 2 (PC 2) útskýrir 13% af breytileikanum og tengist mest þungri lykt og lifrarlykt. Mesti breytileikinn í skynrænum eiginleikum milli lamba er því vegna áferðarþátta; safu, mýktar og meyrni.

Höfuðþáttagreining fyrir meðaltöl skynmatsþátta, skipt eftir fituflokkum, er sýnd á mynd 10. Þótt lítil munur sé á meðaltölum hópa er mikill munur milli einstakra lamba innan hópa. Greiningin sýnir að með undantekningum virðast lömb úr fituflokki +3 hafa tilhneigingu til að vera örlítið mýkri, safaríkari og meyrari en kjöt af lömbum úr fituflokkum 2 og -2.

Dálítill munur var í lykt, útliti, bragði og áferð milli kjöts af hrútum og gimbrum (tafla 10). Kjöt af hrútlömbum var almennt aðeins lyktar- og bragðmeira en kjöt af gimbrarlömbum. Kjöt af hrútlömbum hafði meiri fitulykt og þungri lykt, og hafði einnig tilhneigingu til að hafa meiri súra lykt, meira fitu- og lifrarbragð, og vera þurrara (munur á mörkum marktækis). Mynd 11 sýnir höfuðþáttagreiningu eftir kyni.

Tafla 9. Áhrif fituflokka lambaskrokka á bragðgæði hryggvöðva.

Skynmatsþáttur	Fituflokkur			p-gildi
	2-	2	3+	

Lykt

Steikarlykt	46	48	47	0,41
Súr lykt	18	17	16	0,45
Fitulykt	17	17	18	0,96
Lifrarlykt	22	22	24	0,60
1	8	6	8	0,37

Útlit

Litur	30b	32	34a	0,06
-------	-----	----	-----	------

Bragð

Steikarbragð	49	49	50	0,79
Súrt bragð	30	29	29	0,92
Fitubragð	15	14	15	0,77
Sætt bragð	10	9	9	0,84
Lifrarbragð	27	28	27	0,99
Þungt bragð	5	5	5	0,82

Áferð

Mýkt	56	57	58	0,45
Meyrni	55	54	58	0,16
Safi	48	48	51	0,31
Maukkennt	21	20	21	0,96
Viðloðun	16	15	17	0,77

Tafla 10. Áhrif kyns sláturlamba á bragðgæði hryggvöðva sláturlamba

Skynmatsþáttur	Kyn		p-gildi
	Gimbrarlömb	Hrútlömb	
Lykt	Meðaltöl		
Steikarlykt	46	48	0,31
Súr lykt	16	19	0,07
Fitulykt	16	19	0,04
Lifrarlykt	22	24	0,27
Þung lykt	6	10	0,02
Útlit			
Litur	33	30	0,01
Bragð			
Steikarbragð	49	49	0,96
Súrt bragð	29	30	0,61
Fitubragð	14	16	0,10
Sætt bragð	9	10	0,40
Lifrarbragð	26	29	0,09
Þungt bragð	4	6	0,11
Áferð			
Mýkt	57	56	0,54
Meyrni	56	54	0,23
Safi	50	47	0,08
Maukkennt	21	20	0,72
Viðloðun	16	16	0,81

Munur er talinn marktækur ef $p \leq 0,05$ en á mörkum marktækis ef $0,05 \leq p \leq 0,10$.

Mynd 9. Höfuðþáttgreining fyrir meðaltöl skynmatsþátta úr myndrænni greiningu.

Hver punktur sýnir stöðu eins skynmatsþátta út frá meðaltölum fyrir lambakjötssýnin í tilrauninni.

Mynd 10. Höfuðþáttagreining meðaltala skynmatsþátta úr myndrænni greiningu fyrir fituflokka (-2, 2, og +3).

Hver punktur sýnir stöðu kjöts af einu lambi út frá skynrænum eiginleikum sem sýndir eru á mynd 9. Fituflokkur -2: rauðir punktar, fituflokkur 2: bláir punktar, fituflokkur +3: grænir punktar. Meðaltöl hvers hóps eru merktir inn á grafið (fituflokkur + kyn, G: gimbur, H: hrútur).

Mynd 11. Höfuðþáttagreining meðaltala skynmatsþátta úr myndrænni greiningu fyrir kyn (gimbrarlömb og hrútlömb).

Hver punktur sýnir stöðu kjöts af einu lambi út frá skynrænum eiginleikum sem sýndir eru í loadings grafi á mynd 9. Gimbrar: rauðir punktar, hrútar: bláir punktar. Meðaltöl hvers hóps eru merktir inn á grafið (fituflokkur + kyn, G: gimbur, H: hrútur).

5. Umræða og ályktanir

Fyrri hluti verkefnisins var um fitusprengringu og fitu í vöðvum sláturlamba. Hann var um þróun aðferða við rannsóknir og til að koma með vísbendingar um hvort það er hægt að rækta fyrir fitusprengringu í vöðvum sláturlamba til að bæta kjötgæði. Mjög auðvelt er að færa rök fyrir að við höfum færst of mikil í fang miðað við að svona rannsókn og þróunarverkefni taka mörg ár og þurfa að vera vel skipulögð og fjármögnuð til langs tíma. Þau þurfa að byggja á samvinnu bænda og fagaðila og helst nemenda (doktors) í framhaldsnámi til að byggja upp færni og sérþekkingu til framtíðar til að halda þróuninni gangandi. Skýrslan um aðferðir til mælinga á innanvöðvafitu í lambaskrokkum lýsir þróuninni í Ástralíu og á Nýja Sjálandi (Guðjón Þorkelsson 2024). Ályktunin úr þeim verkhluta var:

„Í skoðun er hvort kynbæta eigi fyrir innanvöðvafitu í íslensku sauðfé. Aðstæður á Íslandi eru allt aðrar en í Ástralíu þar sem slátrað er um 25 milljón lömbum á ári, aldur við slátrun er 6-8 mánuðir, meðalfallþungi 25 kg og um 70% framleiðslunnar er selt út landi. Sláturhúsin á Íslandi gætu verið of lítil til að standa undir kostnaði við hlutlægt mat á fitu í vöðva og einnig er spurning hvort það þjóni einhverjum tilgangi bæði gagnvart bændum og ólíkum mörkuðum. Annar kostur er að einbeita sér að kynbótum og mæla innanvöðvafitu í hryggvöðva lamba frá afkvæmarannsóknabúum daginn eftir slátrun í kælum sláturhúsa. Þá þyrfti að skera á skrokkana til að komast að hryggvöðvum lambanna og nota NIR-mæla eða myndgreiningu til að mæla fitu í vöðva“.

Ályktanir sem hægt er að draga af þessu afmarkaða verkefni eru:

- Kanna þarf betur af hverju fylgni á milli sjónmats á fitusprengringu og % fitu í vöðva mældri með NIR er svona lítil. Leggja þarf megináherslu á að þróa áreiðanlegt verklag og mælibúnað til að geta rannsaka betur innanvöðvafitu í íslenskum sláturlömbum.
- Breytileiki í hryggvöðva sláturlamba er nógu mikil til að hægt sé að rækta fyrir meiri innanvöðvafitu og þá um leið kjötgæðum
- Sennilega er hægt að flokka frá skrokka með safaríkari, meyrari og stærri hryggvöðva með því að skipta núverandi fituflokki 3 í undirflokk og taka 3+ þ.e. samkvæmt reglum Evrópusambandsins frá (en ekki séríslenska 3+) og vinna og markaðsetja sérstaklega. Sennilega um 15% af allri framleiðslunni í skrokkum talið.

6. Þakkarorð

Jóhannesi Sveinbjörnssyni og Eyjólfri Kristni Örnólfssyni hjá LBHÍ er þakkað samstarfið. Einnig Eyþori Einarssyni hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. Einnig þökkum við stjórnendum og starfsfólki sláturhúsanna á Blönduósi og Selfossi og starfsfólki efnarannsókna og skynmatshópi Matís fyrir samstarfið. Verkefnið var styrkt af Þróunarfé í sauðfjárrækt.

7. Heimildir

Berge, P, C Sañudo, A Sanchez, M Alfonso, C Stamataris, G Thorkelsson, Edi Piasentier, and AV Fisher. 2003. 'Comparison of muscle composition and meat quality traits in diverse commercial lamb types 1', *Journal of Muscle Foods*, 14: 281-300.

C.R. Craigie, M.P. Agnew, A.D. Stuart, P.R. Shorten, M.M. Reis, K.R. Taukiri, P.L. Johnson. 2017. Intramuscular fat content of New Zealand lamb M. longissimus lumborum. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, 77 (2017), pp. 189-193

Guðjón Þorkelsson, Emma Eyþórsdóttir, and Eyþór Einarsson. 2019. 'Áhrifaþættir um gæði lambakjöts', *Rit LBHÍ*, 120: 48.

Guðjón Þorkelsson, Aðalheiður Ólafsdóttir, Eva Margrét Jónudóttir og Óli Þór Hilmarsson. Áhrif undirflokka í EUROP fituflokkun lambaskrokka á kjöttgæði. *Skýrsla Matís* 21-23. ISSN 1670-7192

Guðjón Þorkelsson. 2024. Könnun á hraðvirkum aðferðum til að mæla fitu í lambavöðvum. *Skýrsla Matís* 28-24. ISSN 1670-7192

Guy, SZY, P McGilchrist, and DJ Brown. 2019. "Visual Marble Score as a Predictor of Intramuscular Fat for the Genetic Improvement of Eating Quality in Lamb." In *Proc. Assoc. Advmt. Anim. Breed. Genet*, 310-13.

Hitchman, S., P. Johnson, W. Bain, C. R. Craigie, and M. M. Reis. 2021. 'Short communication: Long term performance of near infrared spectroscopy to predict intramuscular fat content in New Zealand lamb', *Meat Science*, 181: 108376.

Hocquette JF, Gondret F, Baéza E, Médale F, Jurie C, Pethick DW. Intramuscular fat content in meat-producing animals: development, genetic and nutritional control, and identification of putative markers. *Animal*. 2010;4(2):303-319. doi:10.1017/S1751731109991091

Hopkins, DL, RS Hegarty, PJ Walker, and David W Pethick. 2006. 'Relationship between animal age, intramuscular fat, cooking loss, pH, shear force and eating quality of aged meat from sheep', *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 46: 879-84.

ISO 8586:2023. Sensory analysis — General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors

Johnson, P. L., J. C. McEwan, S. M. Hickey, K. G. Dodds, S. Hitchman, M. P. Agnew, W. E. Bain, S. A. N. Newman, N. K. Pickering, C. R. Craigie, and S. M. Clarke. 2023. 'Potential of in-plant intramuscular fat predictions to enable sheep breeders to incorporate consumer preferences in breeding programmes', *Meat Science*, 199: 109140.

Lawless, H. and Heymann, H. (2010) *Sensory Evaluation of Food Science Principles and Practices*. Chapter 1, 2nd Edition, Ithaca, New York. <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6488-5>

Pannier, L., D. W. Pethick, G. H. Geesink, A. J. Ball, R. H. Jacob, and G. E. Gardner. 2014. 'Intramuscular fat in the longissimus muscle is reduced in lambs from sires selected for leanness', *Meat Science*, 96: 1068-75.

Wang, Jianghui, Yukun Zhang, Xiaojuan Wang, Fadi Li, Deyin Zhang, Xiaolong Li, Yuan Zhao, Liming Zhao, Dan Xu, Jiangbo Cheng, Wenxin Li, Changchun Lin, Xiaobin Yang, Rui Zhai, Xiwen Zeng, Panpan Cui, Zongwu Ma, Jia Liu, Xiaoxue Zhang, and Weimin Wang. 2022. 'Association between rumen microbiota and marbling grade in Hu sheep', *Frontiers in Microbiology*, 13.